

		E1						E2						E3						E4						E5						E6											
		F	A.P	S	M	L	Sp	F	A.P	S	M	L	Sp	F	A.P	S	M	L	Sp	F	A.P	S	M	L	Sp	F	A.P	S	M	L	Sp	F	A.P	S	M	L	Sp	F	A.P	S	M	L	Sp
Embrace change to deliver customer value	C1.1	5	1,2,4,5	4	5	4	N	4	2,3,4	5	5	4	N	5	All	5	5	5	N	4	2,5	5	5	5	N	4	2,5	5	4	5	N	4	2,4	5	5	5	N						
	C1.2	5	All	5	4	4	N	4	None	5	5	4	N	5	All	5	5	5	N	5	3,4	5	5	5	Y	5	2,5	5	5	5	N	4	5	4	4	4	N						
	C1.3	4	1,2,4,5	4	5	5	N	5	2	5	5	5	N	5	2,4,5	5	4	3	N	2	2,5	5	5	4	N	4	2,5	5	5	4	N	2	2	5	5	5	N						
	C1.4	5	4	4	4	4	N	4	None	4	3	5	N	5	2,5	4	4	4	N	3	4,5	5	5	5	Y	3	4	3	4	5	N	4	5	4	4	4	N						
Plan and delivery software frequently	C2.1	5	1	4	4	4	N	5	None	5	5	4	N	5	All	3	4	5	N	4	1,5	5	5	5	N	5	None	4	4	4	N	5	None	4	5	5	N						
	C2.2	5	4	5	4	5	N	4	None	5	4	3	N	5	All	5	4	3	N	5	4	5	5	3	N	5	4,5	5	5	5	Y	3	None	5	4	4	Y						
Human centrality	C3.1	5	2	4	4	4	N	5	None	5	5	4	N	5	2,4	4	4	4	N	5	2	5	5	5	N	5	None	5	3	3	N	4	None	4	4	4	N						
	C3.2	5	All	5	4	4	Y	4	5	5	5	5	N	5	2,4	4	4	4	N	5	All	5	4	4	N	5	None	5	3	3	N	5	None	5	5	5	N						
	C3.3	5	All	5	4	4	N	4	4	5	5	5	N	5	2,4	-	-	-	Y	5	1,2	4	5	5	Y	5	None	5	4	4	Y	4	None	4	4	4	N						
	C3.4	2	2	4	4	4	N	4	1,4	5	5	5	N	5	2,4,5	4	4	4	N	5	None	5	5	3	N	5	None	5	5	5	Y	4	None	4	4	4	N						
	C3.5	5	All	4	4	4	N	4	None	5	4	4	N	5	2,4	-	-	-	Y	5	1,2	4	5	5	Y	4	None	4	4	4	Y	4	None	4	4	4	N						
	C3.6	5	4	5	4	3	N	5	4	5	5	3	N	5	1,2,4	5	5	5	N	5	2,4	5	4	4	N	5	4	-	-	-	Y	5	None	5	5	5	N						
Technical excellence	C4.1	5	2	5	5	4	N	4	1,2,5	5	5	2	N	5	2,3	5	4	3	Y	5	2	5	4	3	N	5	None	4	4	4	N	5	None	5	5	4	N						
	C4.2	4	1	4	4	5	N	2	All	5	5	5	N	5	1,2,3,5	5	5	5	N	4	All	5	5	5	N	4	1,2	5	5	5	N	5	None	5	5	5	N						
	C4.3	5	2	5	4	4	N	4	1,2	5	2	2	N	5	2,3	5	2	2	N	5	2	5	3	3	Y	5	None	5	4	4	N	5	None	5	4	4	N						
	C4.4	5	2	4	4	4	N	2	1,2	5	4	2	Y	5	1,2,3	3	4	5	N	3	2,5	5	5	4	N	4	2,5	5	5	4	N	5	None	5	5	5	N						
Customer collaboration	C5.1	5	1,2	4	5	4	N	5	1	4	5	4	N	5	2,3,4	5	4	4	N	5	1,2	5	3	2	N	5	1	5	5	5	N	4	None	4	5	5	N						
	C5.2	5	1,2	3	-	-	N	5	1	4	5	5	Y	5	1,4	5	3	5	N	5	1,2	5	5	5	N	5	None	5	5	5	N	5	None	4	5	5	N						

F: Fitness within the positioned principle
A.P: Additional principle to be included
Sp: Does the cluster require a split or merge?
 5: Fits Very Well ; 1: Very Unfit
 1: Embrace change to deliver customer value; N: No; Y: Yes
 5: Customer collaboration